
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541269>

УДК 336.6

Лукьянова З. А.

Лукьянова Зинаида Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 630102, Россия, Новосибирск 102, ул. Нижегородская, 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Современный методический подход к совершенствованию государственного финансового контроля

Аннотация. Статья посвящена исследованию процесса регионального финансового контроля в Российской Федерации, в частности, на основании официальных данных Контрольно-счетной палаты города Новосибирска. Функционирование и развитие любого государства зависит от надежной экономической системы и является основой социальных, культурных, политических и общественных отношений в государстве. В данной статье анализируется современное состояние объектов исследования и рассматриваются ситуации, связанные с контрольными проверками, выявляются недостатки и направления их устранения с целью повышения эффективности применения риск-ориентированного подхода. Они являются результатом решения приоритетной задачи, а необходимой мерой ее реализации – практическое соблюдение финансового законодательства Российской Федерации. Полученные результаты расчетов по каждой группе факторов риска были апробированы в процессе их использования.

Ключевые слова: финансы, методы, контроль, модель, риски, эффективность, результативность, проверка, законодательство.

Lukyanova Z. A.

Lukyanova Zinaida Aleksandrovna, candidate of Economic Sciences, associate professor, Siberian Institute of Management-Branch of the Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, Novosibirsk, Russian Federation, Nizhegorodskaya str., 6. E-mail: sav6708@yandex.ru.

Modern methodological approach to improving state financial control

Abstract. The article is devoted to the study of the process of regional financial control in the Russian Federation, in particular, on the basis of official data of the Control and Accounting Chamber of the city of Novosibirsk. The functioning and development of any State depends on a reliable economic system and is the ba-

sis of social, cultural, political and social relations in the state. The article analyzes the current state of the research objects and examines the situations associated with control checks, identifies shortcomings and ways to eliminate them in order to increase the effectiveness of the risk-based approach. The obtained results of calculations for each group of risk factors were tested in the process of their use.

Key words: finance, methods, control, model, risks, effectiveness, verification, legislation.

В настоящее время актуальными вопросами совершенствования государственного финансового контроля являются повышение его эффективности и результативности, а также улучшение деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации.

Финансовый контроль способствует компетентным органам осуществлять мониторинг анализа для выявления нарушений законодательства, а также целесообразности действий по формированию, распределению и использованию бюджетных средств, влияющих на улучшение социально-экономического развития страны, вызывают необходимость их предотвращения путем мер профилактики коррупционных преступлений.

Современный подход в проведении финансовых проверок в Российской Федерации способствует переходу от системы планирования мероприятий по финансовому контролю к риск-ориентированному подходу его проведения. Преимуществом его применения в области финансово-бюджетного контроля является повышение эффективности его результатов при соблюдении нормативных требований и минимизация рисков [3, с. 819].

В результате проведенного исследования разработана модель риск - ориентированного подхода, практическое применение которого заключается в содействии успешной реализации финансовой стратегии и тактики развития государства и влияет на эффективное распределение и использование финансовых ресурсов.

Теоретической основой статьи послужили научные труды по вопросам организации и проведения финансового контроля и повышению эффективности современного бюджетного процесса следующих экономистов: Э.А. Вознесенского,

С.В. Ровинского, И.А. Белобжецкого, Ю.А. Крохиной и других.

В современных условиях задачи повышения эффективности государственного финансового контроля с применением риск-ориентированного подхода перед Счетной палатой Российской Федерации выполняются не эффективно.

Поэтому параллельно с внедрением методов цифровизации внесены корректировки в существующую модель проверок с применением риск-ориентированного подхода, а именно:

- необходимость соблюдения федеральных законов и нормативных правовых актов исполнительных органов;

- ее использование способствует профилактике коррупционных преступлений.

В настоящее время эффективность и результативность финансового контроля оценивается с помощью следующих методов:

- статистический и математические методы;

- метод, основанный на оценке существующих критериев;

На основе изучения различных подходов к оценке качества проводимого контроля сделан вывод о том, что в настоящее время метод оценки критериев, предложенный указанными авторами, является менее затратным по сравнению с существующим, что способствует повышению его эффективности.

Задачи сокращения административного давления, уменьшение количества проверок и постоянных требований, стоящих перед государственным финансовым контролем, не являются основными для проведения государственного контроля и аудита, поэтому возникла необходимость их улучшения [1, с. 61].

Несмотря на это, задачи развития риск-ориентированного подхода и информационного обеспечения контрольной и аналитической деятельности, становятся более актуальными.

Применение системы управления рисками учитывает классификацию объектов контроля по категориям риска или по классам опасности на основе соответствия их определенным критериям рисков, которые рассчитываются с учетом видов экономической деятельности, его масштабов, возможных негативных последствий, происшествий с причинением вреда и т.д.

Международный опыт показывает, что применение риск-ориентированного подхода способствует рационально использовать материальные ресурсы контролирующих органов [5, с. 115]. Преимуществом применения анализируемого подхода в области финансового и бюджетного контроля является стабильность применения нормативных требований и минимизация рисков.

Исследование проводилось на примере Контрольно-счетной палаты города Новосибирска, которая является постоянно действующим органом внешнего финансового контроля.

Для улучшения организации работы по планированию контрольных мероприятий определены направления контроля в разрезе классификации расходов бюджета города Новосибирска и государственных программ в социальной сфере для конкретного инспектора в соответствии со схемой внутреннего функционального и отраслевого закрепления сотрудников.

Контролирующий орган разрабатывает методическое обеспечение самостоятельно, поэтому критерии оценки эффективности деятельности применяются индивидуально. Он проводит мониторинг на основе показателей его эффективности (Табл. 1).

На основании годового плана проведения экспертно-аналитических операций,

проводится предварительный, текущий и последующий контроль формирования и исполнения бюджета.

Приоритетные направления контроля включают:

- проведение мониторинга расходов бюджета муниципального образования;
- контроль формирования и исполнения бюджета муниципального образования, а также причины их отклонения;
- финансовый контроль целевых программ города и выявление причин отклонений.

Оценка рисков при выборе проверяемых органов и организаций включает три последовательных этапа:

На первом этапе осуществляется:

- подготовка к проведению контрольного мероприятия;
- формируется служебная записка, содержащая перечень проверяемых органов или организаций, а также информация результатов анализа факторов риска;
- финансовый контроль целевых программ города и выявление причин отклонений.

На втором этапе проводится:

- анализ результатов оценки совокупного уровня риска по каждому органу и организации (форма оценочного листа);
- сравнение полученных результатов проверки с наиболее высоким совокупным уровнем риска.

На третьем этапе:

- принимается решение об утверждении муниципальных органов или организаций, подлежащих проверке в ходе контрольного мероприятия.

В случае необходимости проводится мониторинг дополнительных материалов, их соответствие с ранее проведенными этапами контроля. Методические подходы к оценке рисков при планировании контрольных мероприятий должны учитывать максимальное значение каждого вида риска и соответствовать максимальному общему уровню риска.

Таблица 1. Показатели критериев эффективности финансового контроля.

Критерии эффективности	Показатели эффективности	Методика расчета показателей
Результативность	Коэффициент отношения финансовых нарушений к числу сотрудников	Соотношение выявленных нарушений к числу сотрудников
Экономичность	Коэффициент необходимости и целесообразности проведения контроля	соотношение объема нарушений к затратам на содержание контролирующего органа
	Коэффициент экономической эффективности	соотношение объема погашенных средств, к затратам на содержание контрольного органа
Интенсивность	Коэффициент нагрузки количественный	соотношение количества проверенных объектов и численности
	Коэффициент нагрузки общий	соотношение объема проверяемых средств за конкретный период к численности работников анализируемого органа

Для этого, на основе экспертной оценки, каждому фактору риска присваиваются конкретные баллы, после чего, определяется общий балл по каждой группе риска:

$S_{\text{общ}} = \phi_1 * 1 + \phi_2 * 2 + \phi_3 * 3$, где:

$S_{\text{общ}}$ – общая сумма баллов по группе факторов; ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 – количество факторов в группе, которым присвоено значение баллов «1», «2», «3».

Общая сумма баллов определяется в целях проведения ее оценки и рассчитывается на основе конкретных факторов рисков/

Кроме этого, в оценке участвуют следующие группы: финансовые, операционные и информационные. Суммарное значение коэффициентов всех рисков принимается за единицу.

Весовые коэффициенты являются универсальными для всех видов контрольных мероприятий. Вместе с тем, по решению члена коллегии весовые коэффициенты, присвоенные каждой группе факторов риска, могут корректироваться.

Рискам присваиваются конкретные баллы, соответствующие уровню риска в соответствии со следующей классификацией:

- низкий уровень риска (присваивается один 1 балл) – установлены факты и обстоятельства, свидетельствующие о наличии отдельных проблем в направлении контроля/деятельности проверяемого органа и организации, которые не влекут возможность не достижения запланированных результатов, выявления нарушений и недостатков;

- средний (умеренный) уровень риска (присваивается 2 балла) – установлены факты и обстоятельства, свидетельствующие о наличии системных проблем в направлении контроля деятельности проверяемого органа и организации, которые не влекут возможность не достижения запланированных результатов, выявления нарушений и недостатков.

Фактору риска может быть присвоено нулевое значение в случаях, когда риски отсутствуют.

Результаты итогов оценки рисков оформляются на основе фактов установленных недостатков при планировании и использовании финансовых ресурсов, с указанием предполагаемых последствий рисков и мер, которые необходимы для устранения негативных последствий для

бюджета территории или деятельности объекта контроля [4, с. 37].

Присвоение баллов факторам рисков в зависимости от тематики, целей и задач контрольного мероприятия осуществляется на основании экспертной оценки инспекторского состава контрольно-счетной палаты (при выборе тематики контрольного мероприятия), руководителем рабочей группы (при выборе проверяемых организаций).

Экспертная оценка основана на практическом и теоретическом опыте инспекторского состава.

Полученные результаты расчетов по каждой группе факторов риска оформляются в виде заключения или в виде самостоятельного раздела отчета, который является методической поддержкой инспекторскому составу по эффективному принятию эффективных решений, связанных с планированием и проведением контрольных мероприятий.

Внедрение риск-ориентированного подхода способствует следующим положительным результатам:

- выявлению фактов нарушения и их предотвращение;
- определению ошибок и неточностей в бухгалтерской отчетности;
- определению фактов неэффективного использования бюджетных средств;
- выявлению нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов;
- способствует профилактике коррупционных преступлений с учетом оценки рисков.

Полученные результаты контроля направляются руководителям организаций и органов исполнительной власти в виде предписаний и информационных писем по устранению нарушений и недостатков, а также являются основой для привлечения должностных лиц к дисциплинарной или административной ответственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лавренко С.В. Финансовый контроль в системе обеспечения национальной безопасности: институциональный аспект/ С. В. Лавренко, А. В. Романова // Финансы и кредит. 2019. №26(410). С. 58-62.
2. Плотников В.А., Дусетова С. М. Зарубежный опыт реализации государственного финансового контроля / Известия Волгоградского государственного технического университета. 2017. № 16 (195). С. 26-29.
3. Ровинский Е.А. Финансовое право. М.: Юридическая литература. 1971. 392 с.
4. Уланова Н.К., Черенков А.Ю. Оценка эффективности финансового контроля // Молодой ученый. 2019. №10. С. 816-820.
5. Ялбулганов А.А. Некоторые проблемы развития законодательства о государственном финансовом контроле // Публично-правовые исследования. 2018. №1. С. 31-39.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Lavrenko S.V. Finansovyy kontrol' v sisteme obespechenija nacional'noj bezopasnosti: institucional'nyj aspekt/ S. V. Lavrenko, A. V. Romanova // Finansy i kredit. 2019. №26 (410). S. 58-62.
2. Plotnikov V.A., Dusetova S. M. Zarubezhnyj opyt realizacii gosudarstvennogo finansovogo kontrolja / Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo tehničeskogo universiteta. 2017. № 16 (195). S. 26-29.
3. Rovinskij E.A. Finansovoe pravo. M.: Juridicheskaja literatura. 1971. 392 s.
4. Ulanova N.K., Cherenkov A.Ju. Ocenka jeffektivnosti finansovogo kontrolja // Molodoj uchenyj. 2019. №10. S. 816-820.

-
5. Jalbulganov A.A. Nekotorye problemy razvitija zakonodatel'stva o gosudarstvennom finansovom kontrole // Publichno-pravovye issledovanija. 2018. №1. S. 31-39.

Поступила в редакцию 17.04.2022.

Принята к публикации 21.04.2022.

Для цитирования:

Лукьянова З. А. Современный методический подход к совершенствованию государственного финансового контроля // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С. 185-190. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Lukyanova.pdf>